

Имидж правоохранительных органов: актуальное состояние и практики его улучшения

Мордвинов Константин Владимирович

директор Центра исследований общественной безопасности и правопорядка Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; mordvinov-kv@ranepa.ru

Удавихина Ульяна Андреевна

директор проекта Центра исследований общественной безопасности и правопорядка Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; udavikhina-ua@ranepa.ru

АННОТАЦИЯ

В современных условиях обострения экономических и социально-политических конфликтов во всем мире существует кризис доверия государственным структурам, обеспечивающим общественную безопасность. Авторами статьи рассмотрена проблема формирования имиджа правоохранительных органов в Российской Федерации и за рубежом как способа повышения доверия к государственной системе. Представлен анализ актуального состояния имиджа правоохранительной системы в России, также анализ некоторых причин негативного отношения населения к сотрудникам пенитенциарных учреждений и роль средств массовой информации в формировании имиджа правоохранительных органов. Анализ актуального состояния имиджа правоохранительной системы дополнен обзором результатов исследований репутации правоохранительных органов в США и странах Европы. Проанализированы успешные отечественные и зарубежные практики повышения репутации и улучшения взаимодействия с населением, такие как: информирование о деятельности и сотрудниках правоохранительных органов в социальных сетях, взаимодействие с населением посредством специализированных электронных порталов и социальных сетей, повышение квалификации сотрудников органов правопорядка, популяризация книг, фильмов и сериалов о деятельности сотрудников правоохранительной системы и многие другие. Авторами статьи предложен комплекс мер по формированию положительного имиджа правоохранительной системы, повышению доверия общества к органам правопорядка Российской Федерации в рамках деятельности Центра исследований проблем общественной безопасности и правопорядка при Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Ключевые слова: правоохранительная система, общественная безопасность, имидж, практики улучшения имиджа, средства массовой информации

The Image of Law Enforcement Agencies: Current Status and Practices to Improve It

Konstantin V. Mordvinov

Director of the Centre for Public Security and Law Enforcement Studies of North-West Institute of Management of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPa), Saint Petersburg, Russian Federation; mordvinov-kv@ranepa.ru

Uliana A. Udavikhina

Project Director of the Centre for Public Security and Law Enforcement Studies of North-West Institute of Management of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPa), Saint Petersburg, Russian Federation; udavikhina-ua@ranepa.ru

ABSTRACT

In the current context of heightened economic and socio-political conflicts around the world, there is a crisis of confidence in the state institutions that provide public security. The authors of the article consider the problem of forming the image of law enforcement agencies in the Russian Federation and abroad as a way to increase confidence in the state system. An analysis of the current state of the Russian law enforcement system's image is presented as well as the analysis of some reasons for the negative attitude of the population towards employees of penitentiary institutions and the role of mass media in shaping the image of law enforcement agencies. The analysis of the current state of the law enforcement system's image is supplemented by a review of the results of studies of the reputation of law enforcement bodies in the US and European countries. Successful domestic and foreign practices

of reputation enhancement and improvement of interaction with the population are analyzed, such as: informing on the activity and employees of law enforcement agencies in social networks, interaction with the population through specialized electronic portals and social networks, popularization of thematic books, films and TV series etc. The authors of the article proposed a set of measures to form a positive image of the law enforcement system, increase public confidence in the law enforcement agencies of the Russian Federation in the framework of the Center for Public Security and Law Enforcement Research at the North-West Institute of Management of the RANEPА.

Keywords: law enforcement, public safety, image, image improvement practices, media

Введение

В условиях обострения экономических и социально-политических конфликтов предъявляются особые требования к деятельности органов правопорядка и правозащитных организаций. Они находят свое отражение в формировании имиджа как того или иного ведомства или организации в целом, так и отдельных его сотрудников как представителей ведомства или правозащитной организации.

Анализ актуального состояния имиджа правоохранительной системы и поиск лучших практик по повышению ее репутации являются перспективными направлениями междисциплинарных исследований в области поддержания общественной безопасности. Анализ имиджа правоохранительных органов требует комплексного подхода и учета различных показателей, которые могут прямо или косвенно влиять на образ как отдельного ведомства, так и правоохранительной системы в целом.

Актуальное состояние имиджа правоохранительных органов в России и за рубежом

Под имиджем правоохранительной системы подразумевается «эмоционально окрашенный образ ведомства, целенаправленно создаваемый и оказывающий психологическое воздействие на различные социальные группы»¹. Как отмечает В. В. Михайлова, «в зависимости от того, насколько высок и полноценен имидж органов власти, настолько и будут поддержаны населением принимаемые властью решения, что в конечном счете позволяет сопоставлять между собой имидж и социальную эффективность власти»².

В России, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее — ВЦИОМ)³ по состоянию на 2021 г., оценка населением института правоохранительных органов демонстрирует положительную динамику по ряду направлений:

- индекс одобрения правоохранительных органов вырос с 2010 г. на 36 пунктов (с –14 до +22);
- уровень доверия к полиции в регионах повысился с 2012 г. на 49 пунктов (с –26 до +23).

Также, по данным исследования, проведенного Всероссийским научно-исследовательским институтом Министерства внутренних дел России в 2020 г., наблюдается позитивный рост оценки защищенности населения на 12,7 пункта (с 38,4 до 51,1)⁴. Таким образом, можно наблюдать существенный позитивный сдвиг в отношении населения к правоохранительной сфере.

Вместе с тем, несмотря на позитивные сдвиги, абсолютные показатели доверия к правоохранительным органам являются сравнительно невысокими⁵. Это отражается в значениях индекса одобрения деятельности общественных институтов, таких как российская армия, судебная система и правоохранительные органы (см. рисунок).

Исходя из представленных на графике данных можно отметить, что российское население в целом положительно оценивает деятельность российской армии, более нейтрально — деятельность правоохранительных органов, а динамика оценки деятельности судебной системы сохраняется в отрицательном диапазоне.

Анализ причин негативного отношения населения к сотрудникам правоохранительных органов является предметом многих исследований. Так, О. Н. Ежова и А. П. Семикина выявили, что около 70% граждан оценивают свой уровень доверия сотрудникам уголовно-исполнительной системы как средний и ниже среднего⁶. При этом респон-

¹ См.: Михайлова В. В. Имидж полиции как фактор результативного диалога между населением и органами власти. Гражданское общество в России: вызовы современности : сб. науч. тр. Ульяновск : Ульянов. гос. техн. ун-т. 2016. С. 473.

² См.: Там же.

³ Расширенная подборка данных ВЦИОМ: к тематическому выпуску «Доверие» [Электронный ресурс]. № 7, 2021. URL: https://prof.wciom.ru/fileadmin/file/nauka/podborka/rasshirennaya_podborka_dannyh_wciom_022021.pdf (дата обращения: 01.07.2021).

⁴ Оценка деятельности полиции в Российской Федерации в 2020 г. ФГКУ «ВНИИ МВД России» [Электронный ресурс]. 2020. URL: мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 01.07.2021).

⁵ Деятельность общественных институтов. Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. 2021. URL: wciom.ru/ratings/deyatelnost-obshchestvennykh-institutov (дата обращения: 01.07.2021).

⁶ См.: Ежова О. Н., Семикина А. П. Имидж сотрудника уголовно-исполнительной системы: психологический аспект. Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4 (40). С. 113–120.

денты отметили, что получают информацию о работе в Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации в 55% случаев из недостоверных источников, таких как пресса, теле- и радиопередачи, социальные сети, кинофильмы, слухи и разговоры с друзьями⁷. А. В. Ляпанов отметил, что негативное отношение к сотрудникам уголовно-исполнительной системы со стороны населения и средств массовой информации (далее — СМИ) может быть обусловлено переносом общественного «клейма» осужденных на людей, работающих с ними⁸. Исследователи подчеркивают, что стереотипные представления о сотрудниках правоохранительных органов могут становиться все более устойчивыми и негативными в условиях социальной напряженности^{9, 10}. Они могут подкрепляться в некотором информационном противостоянии представителей СМИ и правоохранительных органов¹¹. С одной стороны, сотрудники правоохранительных органов могут избегать контакта с представителями прессы из-за случаев недостоверного отражения тех или иных фактов и, как следствие, негативных установок по отношению к журналистам. С другой стороны, представители средств массовой информации стремятся обнаружить несправедливость и вынести ее на общественное обсуждение, а ситуация избегания общения с ними со стороны сотрудников правоохранительных органов может трактоваться как сокрытие важной и даже сенсационной информации¹², а любые ошибки — как злонамеренность^{13, 14}.

Рис. Индекс одобрения деятельности общественных институтов, по данным ВЦИОМ за август 2020 — июнь 2021 гг.
Fig. The Approval Index of Public Institutions According to Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM) for August 2020 — June 2021

В США регулярно проводят мониторинг общественного мнения о деятельности тех или иных общественных институтов. Например, международное аналитическое и консалтинговое агентство Gallup ежегодно проводит опрос среди населения Америки о том, какие профессии они считают наиболее этичными и честными. Можно отметить, что имидж полиции достаточно высок — полицейские входят в ТОП-5 профессий¹⁵, хотя с 2016 по 2019 гг. доверие к ним колеблется в пределах 50–60%¹⁶. В 2020 г. и по настоящее время ситуация в США кардинально изменилась, в том числе из-за общественного движения "Black Lives Matter" («Жизни черных важны»), которое призывает к борьбе

⁷ См.: Там же.

⁸ См.: Ляпанов А. В. Проблемы повышения имиджа уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. Ведомости УИС. 2014. № 1 (140). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-imidzha-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy> (дата обращения: 01.07.2021).

⁹ См.: Ануфриева Д. А. Восприятие сотрудника органов внутренних дел как фактор, влияющий на формирование имиджа полиции. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4. С. 215–219.

¹⁰ См.: Мирошниченко О. Н., Михайлова М. В. Формирование позитивного образа государственного гражданского служащего: отечественный и зарубежный опыт. Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 147–156.

¹¹ См.: Овсянникова А. А. Образ судебного пристава в средствах массовой информации: проблемы и пути совершенствования. Вестник исполнительного производства. 2018. № 2. С. 98–115.

¹² См.: Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002. 291 с.

¹³ См.: Хамидова И. В. Конфликтные ситуации в отношениях СМИ и ОВД, их причины и последствия. Органы внутренних дел и общество в России: проблемы взаимодействия в прошлом и настоящем. Сборник материалов регионального межведомственного круглого стола (г. Рязань, 21 мая 2008 г.). Под ред. В. И. Чернышова, Н. М. Демко, И. В. Хамидовой. Рязань: Рязанский филиал МосУМВД России. 2009. С. 4.

¹⁴ См.: Антошкина К. П. Образ судебного пристава в средствах массовой информации. Вестник исполнительного производства. 2017. № 2. С. 113–127.

¹⁵ Gallup's "Profession Ratings for Having Very High/High Honesty and Ethical Standards", 2016–2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://news.gallup.com/poll/274673/nurses-continue-rate-highest-honesty-ethics.aspx> (дата обращения: 01.07.2021).

¹⁶ Gallup's "American's Ratings of Honesty and Ethics of Police", 1977–2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://news.gallup.com/poll/187874/americans-faith-honesty-ethics-police-rebounds.aspx> (дата обращения: 01.07.2021).

с насилием правоохранительных органов¹⁷. Последствия недоверия к правоохранительным органам разнообразны: рост уровня преступности; ужесточение мер наказания; население отказывается сообщать о преступлениях и помогать следователям¹⁸; присяжные отказываются предъявлять обвинения или осуждать; появление группировок, занимающихся самосудом, и т. д.¹⁹

В Европе в 2014 г. было проведено глобальное исследование доверия населения к полиции²⁰, по результатам которого были сделаны следующие выводы.

1. Глобальное доверие к полиции положительно коррелирует с доверием к политическим и правовым институтам.
2. Глобальное доверие к полиции тесно связано с доверием к ее работе и доверием к процессуальной справедливости.
3. Оценки работы местной полиции влияют на мнение о полиции в целом.
4. Чем выше социальное доверие в стране — доверие к незнакомым людям, к их справедливости и доброжелательности, тем выше доверие людей к полиции, к ее процессуальной справедливости, а также доверие к ее работе.
5. Неудовлетворенность тем, как полиция обошлась с кем-либо, ведет к снижению доверия к процессуальной справедливости полиции и к снижению уверенности в ее работе.

Ведущими исследователями имиджа правоохранительных органов отмечается необходимость применения тактики опережающего управления процессом формирования установок, позиций и оценок населения²¹, качественного информирования о деятельности общественных институтов и алгоритме обращений в чрезвычайных ситуациях²².

Анализ отечественных и зарубежных практик улучшения имиджа правоохранительных органов

Анализ зарубежных практик построения положительного имиджа правоохранительных органов позволяет отметить их направленность на «очеловечивание» сотрудника правоохранительной системы. Департаменты по связям с общественностью полиции США совместно с университетами организуют ежегодные опросы общественного мнения среди местных жителей, чтобы оценить степень их удовлетворенности местной полицией и иных правоохранительных органов²³. Также у населения запрашиваются предложения о том, как местный департамент полиции может обеспечить более высокий уровень обслуживания и более позитивное восприятие сотрудников при взаимодействии с местными жителями²⁴. Социальные сети активно используются не только для информирования о деятельности правоохранительных органов и прямого взаимодействия с населением, но и для продвижения новых сотрудников правоохранительных органов в местных средствах массовой информации (биография, уровень образования и подготовки в академии, личные качества, хобби)²⁵. Также руководители правоохранительных органов стремятся часто появляться на публике и посещать общественные мероприятия для повышения доверия к себе и поддержания положительного образа сотрудников правоохранительных органов²⁶.

В США успешно применяется практика развенчания мифов о том, как работает полиция, что происходит за тюремными стенами, которая направлена для повышения прозрачности работы сотрудников и руководителей правоохранительных органов. В частности, этому посвящены книги «Doing Prison Work» Элани Кроули, «Media, Crime, and Criminal Justice» Рей Суретт и автобиография «The Crime Fighter» Джека Мейпла и Криса Митчелла.

¹⁷ См.: *Gingles D.* Black Lives Matter. In book: *A Scientific Framework for Compassion and Social Justice*. 2021. P. 38–44.

¹⁸ См.: *Muller C., Schrage D.* Mass Imprisonment and Trust in the Law. *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*. 2014. No. 1. P. 139–158.

¹⁹ См.: *Robinson P. H., Robinson S. M.* *Shadow Vigilantes: How Distrust in the Justice System Breeds a New Kind of Lawlessness*. NY, Prometheus, 2018. 344 p.

²⁰ *Staubli S.* Trust in and Attitudes towards the Police: Empirical Analyses for Europe with a Special Focus on Switzerland, 2014 [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/280317880_Trust_in_and_Attitudes_towards_the_Police_Empirical_Analyses_for_Europe_with_a_Special_Focus_on_Switzerland (дата обращения: 01.07.2021).

²¹ См.: *Robinson P. H., Robinson S. M.* *Shadow Vigilantes: How Distrust in the Justice System Breeds a New Kind of Lawlessness*. NY, Prometheus, 2018. 344 p.

²² См.: *Staubli S.* Trust in and Attitudes towards the Police: Empirical Analyses for Europe with a Special Focus on Switzerland, 2014 [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/280317880_Trust_in_and_Attitudes_towards_the_Police_Empirical_Analyses_for_Europe_with_a_Special_Focus_on_Switzerland (дата обращения: 01.07.2021).

²³ *Some Solutions to the Reputation Crisis Impacting Policing*. The e-newsletter of the COPS Office, 2016 [Электронный ресурс]. URL: cops.usdoj.gov/html/dispatch/09-2016/reputation_crisis.asp (дата обращения: 01.07.2021).

²⁴ См.: *Winkunle O.* *Image Management in the Nigeria Police Force: Prospects and Challenges*, 2020.

²⁵ См.: *Mayes L.* *Social Media and Community-Oriented Policing: Examining the Organizational Image Construction of Municipal Police on Twitter and Facebook*. *Police Practice and Research*. 2020. No. 22. P. 1–18.

²⁶ *Some Solutions to the Reputation Crisis Impacting Policing*. The e-newsletter of the COPS Office, 2016 [Электронный ресурс]. URL: cops.usdoj.gov/html/dispatch/09-2016/reputation_crisis.asp (дата обращения: 01.07.2021).

В Эстонии Министерство юстиции в 2008 г. утвердило Кодекс этики тюремных служащих, в котором очень подробно описаны различные стороны работы сотрудников уголовно-исполнительной системы²⁷. Основными отличиями от российского кодекса являются подробное описание того, какое поведение можно считать коррупционным, некорректным в общении с коллегами и заключенными, недопустимым при взаимодействии со СМИ и в сети Интернет, а также правила поведения сотрудников в нерабочее время. Кроме того, с 2005 г. в Эстонии реализуют программу «Электронная полиция», когда в каждой патрульной машине установлен комплекс технических средств, который позволяет полицейским получать доступ ко всей необходимой информации²⁸. Таким способом штаб-квартира в режиме реального времени координирует перемещение и местоположение каждого сотрудника. Также любой гражданин на официальном сайте полиции Эстонии имеет возможность оставлять официальные запросы, следить за разбирательством своего дела, оплачивать пошлины. Как результат, в 2012 г. Эстония заявила о том, что у них значительно сократилось количество убийств, а доверие к полиции колоссально возросло²⁹.

В Великобритании Центр знаний по проблемам сексуальной эксплуатации детей и деятельности полиции в 2017 г. создал пособие для сотрудников правоохранительных органов о принципах общения полицейских с детьми и молодежью так, чтобы установить с ними доверительный контакт и максимально эффективно оказать помощь³⁰. Усиление академической подготовки сотрудников правоохранительных органов регулярными внутренними курсами повышения квалификации, например по вербальной и невербальной коммуникации, по кризисному вмешательству, обучению деэскалации и снижению стресса, а также по эффективному обращению с людьми, страдающими эмоциональными расстройствами, является перспективным направлением развития персонала силовых структур, которое оказывает положительное влияние на доверие населения правоохранительным органам³¹.

В России также существуют успешные практики, способствующие положительному влиянию на имидж правоохранительных органов, в частности, такие как:

- a) новости об успехе сотрудников правоохранительных органов в предотвращении преступлений и поимке преступников (заголовки со словами: «спасли», «помогли», «вернули хозяину», «поблагодарили», «отличная работа»);
- b) информация о мероприятиях, проводимых внутри структуры правоохранительных органов для информирования населения об их работе (заголовки со словами: «наградили», «провели хорошую работу», «улучшили статистические показатели», «оздоровили обстановку»);
- c) освещение событий официальными ведомствами в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebook и т. п.), в которых очень важно отвечать на вопросы и комментарии граждан, быть с ними в прямом контакте³².

В целом важно отметить, что доступность, информативность и понятность для граждан официальных ресурсов правоохранительных органов — важный фактор повышения доверия к ним.

Мощным каналом формирования образов и моделей сотрудников правоохранительных органов являются тематические фильмы и сериалы. Например, «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Глухарь», «Звонарь», «Осужденный», «Под прицелом», «След» и многие другие. В таких сериалах сценаристы и режиссеры стараются воспроизвести будни службы правоохранителя, формируя образ «работяги» — умного, находчивого, порядочного, принципиального.

Обсуждение

Формирование положительного имиджа правоохранительных органов в глазах гражданского общества — актуальная проблема правоохранительной системы многих стран по всему миру. Существующие практики изучения общественного мнения, создания имиджа как отдельных сотрудников, так и всей правоохранительной системы в целом с использованием социальных сетей и площадок СМИ демонстрируют положительную динамику общественного мнения. Разработка и развитие успешных практик требует комплексного решения, привлечения широкого круга экспертов и качественного взаимодействия правоохранительных структур, СМИ и общественных организаций.

С целью реализации комплексного решения задачи формирования положительного имиджа правоохранительных органов в 2021 г. при Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-

²⁷ Кодекс этики тюремных служащих (Эстония) [Электронный ресурс]. URL: www.vangla.ee (дата обращения: 01.07.2021).

²⁸ The New Estonian e-Police System Is a Sight to Behold, 2017 [Электронный ресурс]. URL: www.e-estonia.com (дата обращения: 01.07.2021).

²⁹ Как реформировали МВД в Грузии и Эстонии [Электронный ресурс]. Коммерсантъ Власть. № 15. 16.04.2012. С. 28. URL: www.kommersant.ru/doc/1916117 (дата обращения: 01.07.2021).

³⁰ Working Together to Enhance Police Responses to Child Sexual Exploitation and Related Vulnerabilities by CSE and Policing Knowledge Hub [Электронный ресурс]. URL: www.uobcsepolicinghub.org.uk/hub-resources (дата обращения: 01.07.2021).

³¹ Some Solutions to the Reputation Crisis Impacting Policing [Электронный ресурс]. The e-newsletter of the COPS Office, 2016. URL: cops.usdoj.gov/html/dispatch/09-2016/reputation_crisis.asp (дата обращения: 01.07.2021).

³² См.: Тищенко А. В. Доверие к полиции: значение, факторы, перспективы формирования : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Ставрополь, 2020. 214 с.

те РФ создан Центр исследований проблем общественной безопасности и правопорядка. Центр организует взаимодействие между МВД, Следственным комитетом, Федеральной службой исполнения наказаний, Интерполом, Росгвардией, Прокуратурой, правозащитными организациями, а также молодежными общественно-политическими объединениями.

К основным задачам Центра относятся: 1) проведение исследований по выявлению лучших практик взаимодействия между органами правопорядка, правозащитными организациями в целях улучшения коммуникации и сотрудничества между полицией и институтами гражданского общества путем анализа роли обеих сторон и внесения предложений о том, как управлять взаимодействием для обеспечения успешного партнерства; 2) привлечение независимых экспертов для проведения исследований и подготовки информационных материалов и рекомендаций по использованию аналитических инструментов и методик в сфере повышения доверия общества к правоохранительной системе; 3) создание и поддержание системы мониторинга эффективности и контроля качества в сфере общественной безопасности; 4) создание руководств для органов правопорядка и общественных организаций на основе тщательного обзора исследовательской литературы, статистики и правоприменительной практики; 5) реализация программ дополнительного образования и повышения квалификации в сфере обеспечения общественной безопасности и качества взаимодействия правоохранительных органов и общественных структур (формальных и неформальных) с учетом международного опыта.

Заключение

Для повышения престижа правоохранительных органов необходимо комплексное решение, которое будет сочетать в себе проведение масштабных исследований общественного мнения, создание модели прогнозирования влияния тех или иных факторов на репутацию правоохранительной системы и формирование эффективных практик, способствующих доверию населения органам обеспечения безопасности и правопорядка. Реализация такого комплексного решения возможна при условии выстраивания эффективного сотрудничества правоохранительных структур, СМИ, образовательных и общественных организаций.

Литература

1. Антошкина К. П. Образ судебного пристава в средствах массовой информации. Вестник исполнительного производства. 2017. № 2. С. 113–127.
2. Ануфриева Д. А. Восприятие сотрудника органов внутренних дел как фактор, влияющий на формирование имиджа полиции. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4. С. 215–219. DOI: <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2020-4-215-219>.
3. Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб. : Питер, 2002. 291 с.
4. Ежова О. Н., Семикина А. П. Имидж сотрудника уголовно-исполнительной системы: психологический аспект. Вестник Самарского юридического института. 2020. № 4 (40). С. 113–120.
5. Лосева С. Н., Дроздова Е. А. Некоторые проблемы формирования положительного имиджа уголовно-исполнительной системы. Современный юрист. 2019. № 1 (29). С. 153–161.
6. Ляпанов А. В. Проблемы повышения имиджа уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. Ведомости УИС. 2014. № 1 (140). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-imidzha-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy> (дата обращения: 01.07.2021).
7. Мирошниченко О. Н., Михайлова М. В. Формирование позитивного образа государственного гражданского служащего: отечественный и зарубежный опыт. Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 147–156.
8. Михайлова В. В. Имидж полиции как фактор результативного диалога между населением и органами власти. Гражданское общество в России: вызовы современности : сб. науч. тр. Ульяновск : Ульянов. гос. техн. ун-т. 2016. С. 473–476.
9. Овсянникова А. А. Образ судебного пристава в средствах массовой информации: проблемы и пути совершенствования. Вестник исполнительного производства. 2018. № 2. С. 98–115.
10. Тищенко А. В. Доверие к полиции: значение, факторы, перспективы формирования : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Ставрополь, 2020. 214 с.
11. Хамидова И. В. Конфликтные ситуации в отношениях СМИ и ОВД, их причины и последствия. Органы внутренних дел и общество в России: проблемы взаимодействия в прошлом и настоящем : сборник материалов регионального межведомственного круглого стола (г. Рязань, 21 мая 2008 г.). Под ред. В. И. Чернышова, Н. М. Демко, И. В. Хамидовой. Рязань : Рязанский филиал МосУ МВД России. 2009. С. 4.
12. Gingles D. Black Lives Matter. In book: A Scientific Framework for Compassion and Social Justice. 2021. P. 38–44. DOI: 10.4324/9781003132011-6.
13. Mayes L. Social Media and Community-oriented Policing: Examining the Organizational Image Construction of Municipal Police on Twitter and Facebook. Police Practice and Research. 2020. No. 22. P. 1–18. DOI: 10.1080/15614263.2020.1843459.

14. *Muller C., Schrage D.* Mass Imprisonment and Trust in the Law. *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences.* 2014. No. 1. P. 139–158.
15. *Robinson P. H., Robinson S. M.* *Shadow Vigilantes: How Distrust in the Justice System Breeds a New Kind of Lawlessness.* NY, Prometheus, 2018. 344 p.
16. *Staubli S.* Trust in and Attitudes Towards the Police: Empirical Analyses for Europe with a Special Focus on Switzerland, 2014 [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/280317880_Trust_in_and_Attitudes_towards_the_Police_Empirical_Analyses_for_Europe_with_a_Special_Focus_on_Switzerland (дата обращения: 01.07.2021).
17. *Winkunle O.* Image Management in the Nigeria Police Force: Prospects and Challenges, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.28781.20963.

References

1. *Antoshkina, K. P.* The Image of a Bailiff in the Media [Образ судебного пристава в средствах массовой информации]. *Bulletin of Enforcement Proceedings [Vestnik исполнител'nogo proizvodstva]*. 2017. No. 2. P. 113–127. (in Rus)
2. *Anufrieva, D. A.* Perception of an Employee of Internal Affairs Bodies as a Factor Influencing the Formation of the Image of the Police [Vospriyatie sotrudnika organov vnutrennih del kak faktor, vliyayushchij na formirovanie imidzha policii]. *Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia [Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii]*. 2020. No. 4. P. 215–219. DOI: <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2020-4-215-219> (in Rus)
3. *Vasiliev, V. L.* *Legal Psychology [Yuridicheskaya psihologiya]*. Saint Petersburg : Piter, 2002. 291 p. (in Rus)
4. *Ezhova, O. N., Semikina, A. P.* Image of an Employee of Criminal-executive System: Psychological Aspect [Imidzh sotrudnika ugovolno-ispolnitel'noj sistemy: psihologicheskij aspekt]. *Vestnik of Samara Law Institute [Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta]*. 2020. No. 4 (40). P. 113–120. (in Rus)
5. *Loseva, S. N., Drozdova, E. A.* Some Problems of Forming a Positive Image of the Penal and Correctional System [Nekotorye problemy formirovaniya položitel'nogo imidzha ugovolno-ispolnitel'noj sistemy]. *Modern Lawyer [Sovremennyy jurist]*. 2019. No. 1 (29). P. 153–161. (in Rus)
6. *Lyapanov, A. V.* Problems of Improving the Image of the Penal and Correctional System [Problemy povysheniya imidzha ugovolno-ispolnitel'noj sistemy] [Electronic resource]. *Vedomosti of The Penitentiary System [Vedomosti UIS]*. 2014. No. 1 (140). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-imidzha-ugovolno-ispolnitelnoy-sistemy> (date of reference: 01.07.2021). (in Rus)
7. *Miroshnichenko, O. N., Mikhaylova, M. V.* Shaping a Positive Image of the Public Civil Servant: Domestic and Foreign Experience [Formirovanie pozitivnogo obrazovatel'nogo gosudarstvennogo obshchestva: nativnyi i zarubezhnyye opyt]. *Vestnik Chuvashskogo Universiteta [Vestnik Chuvashskogo universiteta]*. 2013. No. 4. P. 147–156. (in Rus)
8. *Mikhailova, V. V.* Police Image as a Factor of Effective Dialogue between the Population and Authorities [Imidzh policii kak faktor rezul'tativnogo dialoga mezhdu naseleniem i organami vlasti]. *Civil society in Russia: challenges of our time : collection of scientific works [Grazhdanskoe obshchestvo v Rossii: vyzovy sovremennosti : sb. nauch. tr.]*. Ulyanovsk : Ulyanovsk State Technical University. 2016. P. 473–476. (in Rus)
9. *Ovsyannikova, A. A.* The Image of the Bailiff in the Media: Problems and Ways of Improvement [Образ судебного пристава в средствах массовой информации: проблемы и пути совершенствования]. *Bulletin of Executive Production [Vestnik исполнител'nogo proizvodstva]*. 2018. No. 2. P. 98–115. (in Rus)
10. *Tishchenko, A. V.* Confidence in the Police: Value, Factors, Prospects of Formation [Doverie k policii: znachenie, faktory, perspektivy formirovaniya] : diss... Candidate of Social Sciences: 22.00.04. FGBOU VPO "Adygei State University", Stavropol, 2020. 214 p. (in Rus)
11. *Khamidova, I. V.* Conflict Situations in Relations between Mass Media and Internal Affairs Bodies, Their Causes and Consequences [Konfliktnye situacii v otnosheniyah SMI i OVD, ih prichiny i posledstviya]. *Bodies of Internal Affairs and a Society in Russia: problems of Interaction in the Past and Present : Collection of Materials of Regional Interdepartmental Round Table (Ryazan, 21 May 2008) [Organy vnutrennih del i obshchestvo v Rossii: problemy vzaimodejstviya v proshlom i nastoyashchem : Sbornik materialov regional'nogo mezhhvedomstvennogo kruglogo stola (g. Ryazan', 21 maya 2008 g.)]*. Edited by V. I. Chernyshov, N. M. Demko, I. V. Khamidova. Ryazan : Ryazan Branch of the Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2009. P. 4. (in Rus)
12. *Gingles, D.* Black Lives Matter. In book: *A Scientific Framework for Compassion and Social Justice.* 2021. P. 38–44. DOI: 10.4324/9781003132011-6.
13. *Mayer, L.* Social Media and Community-oriented Policing: Examining the Organizational Image Construction of Municipal Police on Twitter and Facebook. *Police Practice and Research.* 2020. No. 22. P. 1–18. DOI:10.1080/15614263.2020.1843459.
14. *Muller, C., Schrage, D.* Mass Imprisonment and Trust in the Law. *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences.* 2014. No. 1. P. 139–158.

15. *Robinson, P. H., Robinson, S. M.* Shadow Vigilantes: How Distrust in the Justice System Breeds a New Kind of Lawlessness. NY, Prometheus, 2018. 344 p.
16. *Staubli, S.* Trust in and Attitudes towards the Police: Empirical Analyses for Europe with a Special Focus on Switzerland, 2014 [Electronic resource]. URL: https://www.researchgate.net/publication/280317880_Trust_in_and_Attitudes_towards_the_Police_Empirical_Analyses_for_Europe_with_a_Special_Focus_on_Switzerland (date of reference: 01.07.2021).
17. Winkunle, O. Image Management in the Nigeria Police Force: Prospects and Challenges, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.28781.20963.